

клетками (Matarèse et al. 2023). Адаптация микробного сообщества в почве и в эпизоотиях в горах, основанная на биофотонной коммуникации клеток, зависит от радиационного фона и горного ландшафта.

Список литературы

1. *Danielyan R., Manucharyan A.* et al. 2023. Assessment of the impact of climate change on the ecology of the common vole in Armenia. In: *Korogodina V.L.*, editor. Abstracts. Papers of young scientists. Dubna: JINR, p. 23.
2. ICRP. International Commission on Radiological Protection. Annual Report, 2017. Canada. 24 p.
3. *Khachatryan G. E.* et al. 2017. Some aspects of radioecology in the areas adjacent to Armenian NPP. In: *Genetics, Evolution, and Radiation*. Cham: Springer. pp. 315-322. https://doi.org/10.1007/978-3-319-48838-7_26
4. *Matarèse B.F.E., Rusin A., Seymour C., Mothersil C.* 2023. Quantum biology and the potential role of entanglement and tunneling in non-targeted effects of ionizing radiation: A review and proposed model // *J. Mol. Sci.* 2023. 24(22). Art. 16464. <https://doi.org/10.3390/ijms242216464>
5. *Myrtenäs K., Marinov K., Johansson A., Niemcewicz M., Karlsson E., Byström M., Forsman M.* Introduction and persistence of tularemia in Bulgaria // *Infect Ecol Epidemiol.* 2016. V. 6. №1. Art. 32838. <https://doi.org/10.3402/iee.v6.32838>

DOI: 10.5281/zenodo.17048845

ПРОГНОЗ ОБРАЗОВАНИЯ ТРИТИЯ В ТВЕРДЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДАХ АЭС ВВЭР FORECAST OF TRITIUM GENERATION IN SOLID RADIOACTIVE WASTE FROM VVER NPP

Д.Д. Десятов¹, А.А. Екидин¹, Д.А. Власов²

¹ Институт Промышленной экологии УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия; desyatovdenis1995@gmail.com

² Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия

Ключевые слова: тритий, радиоактивные отходы, АЭС, нормализованный показатель

Актуальность исследований характеристик источников образования трития (³H) и его содержания в технологических средах с середины XX в. продолжает расти. Тритий входит в перечень радионуклидов, содержание которых МАГАТЭ рекомендует оценивать в выбросах, сбросах и радиоактивных отходах (РАО) [1, 2]. Расчет и применение нормализованных показателей выбросов и сбросов трития (ГБк/ГВт×ч) позволяет оценить вклад АЭС с РУ различного типа в глобальное поступление ³H в окружающую среду, а также спрогнозировать его поступление с учетом перспективных планов производства электроэнергии на соответствующих АЭС [3]. Цель выполненных исследований – на основе доступных данных оценить активность трития в твердых радиоактивных отходах, формирующихся при нормальной эксплуатации на АЭС с водо-водяными РУ.

В ходе работы были исследованы данные об объемах, активности и о радионуклидном составе образованных при нормальной эксплуатации АЭС РАО сформированы на основе сведений из публичных отчетов Комиссии по ядерному регулированию (NRC) США [4]. Сопоставив классы твердых радиоактивных отходов в США и РФ, были сделаны прогнозные (консервативная и скрининговая) оценки образования трития в ТРО АЭС ВВЭР. Рассмотренные АЭС классифицированы по трем категориям: «лучшая», «худшая» и «устойчивая» практики для соответствия методологии INPRO МАГАТЭ.

Полученные результаты показали, что на АЭС с РУ PWR на один ГВт·ч произведенной электроэнергии барьеры безопасности преодолевает 3.09 ГБк трития: из них 0.2% на активность ^3H в ТРО; для АЭС с РУ BWR – 0.174 ГБк ^3H : из них 9.9% на активность ^3H в ТРО.

Список литературы

1. INPRO Methodology for Sustainability Assessment of Nuclear Energy Systems: Environmental Impact of Stressors. IAEA Nuclear Energy Ser. No. NG-T-3.15, Vienna: IAEA, 2016.
2. Management of waste containing tritium and carbon-14. Vienna: IAEA, 2004. 109 p.
3. Десятов Д.Д., Екидин А.А., Власов Д.А. Вклад АЭС с различным типом реакторных установок в глобальное поступление трития в окружающую среду // Атомная энергия. 2024. Т. 137. № 3–4. С. 178–180.
4. NRC GOV. Официальный сайт комиссии по лицензированию и выработке стандартов в области ядерной энергии США. URL: clck.ru/3NSYsG (Дата обращения: 01 марта 2025 г.)

DOI: 10.5281/zenodo.17048852

МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В III ПОКОЛЕНИИ ХЛОПЧАТНИКА, ПОЛУЧЕННОМ МЕТОДОМ РАДИАЦИОННОГО МУТАГЕНЕЗА MORPHOGENETIC CHANGES IN THE THIRD GENERATION OF COTTON OBTAINED BY RADIATION MUTAGENESIS

Э.С. Джафаров¹, А.А. Тагиев², И.Ч. Зейналова², М.З. Велиджанова¹,
А.Э. Джафаров¹

¹Институт радиационных проблем Министерства науки и образования Азербайджанской Республики, г. Баку, Азербайджан;

²Научно-исследовательский институт защиты растений и технических растений Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики, г. Баку, Азербайджан

Ключевые слова: хлопчатник, радиационный мутагенез, поколения, хозяйственно ценные признаки

Экспериментальный мутагенез является одним из наиболее эффективных методов получения хозяйственно ценного исходного материала в хлопководстве. Он представляет собой методический подход в создании сортов хлопчатника с желаемыми характеристиками и является наилучшим

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156